

O'ZBEK SHE'RIYATIDA EVOKATIVLIK VA EMOTIVLIKNING UYG'UNLIGI

Omonboyeva Maxliyo Ixtiyorovna

**SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI, INGLIZ TILI NAZARIYASI VA
AMALIYOTI KAFEDRASI ingliz tili fani o'qituvchisi**

omonboyevamaxliyo7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17110879>

Annotatsiya: Mazkur tezisda o'zbek she'riyatida emotivlik va evokativlikning o'zaro uyg'unligi tahlil qilinadi. Emotivlik shoirning ruhiy holati va kechinmalarini ifodalash vositasi sifatida, evokativlik esa o'quvchida obraz, assotsiatsiya va hissiy rezonans uyg'otish xususiyati sifatida izohlanadi. Abdulla Oripovning "Men nechun sevaman O'zbekistonni..." she'ri asosida emotivlikni yuzaga keltiruvchi leksik, sintaktik va fonetik vositalar, shuningdek, evokativlikni kuchaytiruvchi metafora, ramz va ritorik usullar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida emotivlik va evokativlik uyg'unligi o'zbek she'riyatining ta'sirchanlik va estetik qudratini belgilovchi asosiy omil ekanligi ilmiy xulosa sifatida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: emotivlik, evokativlik, o'zbek she'riyati, hissiy ta'sir, obrazlilik, metafora, ramz, ritorik vositalar, kognitiv-pragmatik yondashuv, estetik ta'sirchanlik.

O'zbek adabiyoti va she'riyatida badiiy ta'sirchanlikning muhim omillaridan biri bu emotivlik va evokativlikning uyg'un holda qo'llanilishidir. Emotivlik shoirning shaxsiy hissiyotlari, qalb iztiroblari va kechinmalarining ifodasi bo'lsa [5], evokativlik esa ushbu hissiyotlarning kitobxon ongida qayta aks etib, yangi obraz va tasavvurlarni uyg'otish jarayonidir. Demak, biri ijodkor qalbidan chiqqan ovoz bo'lsa, ikkinchisi kitobxon qalbidan paydo bo'ladigan jarangdir. Mazkur uyg'unlik she'riyatning estetik qudratini ta'minlaydi [6].

Tilshunoslikda emotivlik tushunchasi nutqiy aktning his-hayajonga boyligini, shoirning ruhiy holatini aks ettirishini bildiradi [4]. Evokativlik esa kognitiv-pragmatik hodisa bo'lib, so'zning o'quvchi qalida assotsiatsiya, tasavvur va hissiy rezonans uyg'otish xususiyatini anglatadi. Demak, emotivlik manba (ijodkor qalbi), evokativlik esa qabul qiluvchi (kitobxon qalbi) bilan bog'liqdir.

O'zbek she'riyatida shoirlar o'z kechinmalarini leksik vositalar (emotiv so'zlar, baholovchi so'zlar, sinonim va antonimlar), morfologik vositalar (sifat va ravishlarning ko'pligi, hissiy kuchaytiruvchi qo'shimchalar), sintaktik vositalar (undov gaplar, ritorik so'roq gaplar, takrorlar), badiiy vositalar (metafora, metonimiya, tashbeh, istiora, qofiya, ritm) hamda fonetik vositalar (tovush takrori, alliteratsiya, assonans) orqali ifodalaydilar [2]. Ijodkorlar o'quvchi va tinglovchi ongida ma'lum bir his, obraz yoki tasavvurni uyg'otish uchun leksik vositalar (simvol va ramzlar, assotsiativ so'zlar), sintaktik vositalar (ritorik so'roqlar, ritorik murojaatlar, takrorlar), badiiy-tasviriy vositalar (metafora, istiora, metonimiya, tashbeh), fonetik vositalar (alliteratsiya, assonans, ritm va ohang), kompozitsion vositalar (kulminatsion nuqta, lirik qahramonning ichki monologi) hamda pragmatic vositalar (emotsional-psixologik kontekst, kollektiv xotira va madaniy kodlar)dan foydalanadilar [3]. Masalan,

Men nechun sevaman O'zbekistonni,

Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo.

Nechun Vatan, deya yeru osmonin,

Muqaddas atayman, atayman tanho.

(Abdulla Oripov "Men nechun sevaman O'zbekistonni..." [1])

Emotivlik tahlili:

- Leksik vosita: *sevaman* – shaxsiy tuyg‘uning ochiq ifodasi, *muqaddas* – ehtirom va sadoqatni anglatadi, *to‘tiyo* - so‘zi ko‘zga surtiladigan dori sifatida Vatan tuprog‘ining bebaho va shifobaxsh ekanligini hissiy jihatdan kuchaytiradi.
- Sintaktik vosita – Ritorik so‘roq : *Men nechun sevaman...?Nechun Vatan, deya...?* – shoir o‘z-o‘ziga savol beradi – bu ichki monolog, shaxsiy ichki kechinmani oshkor qiladi. Javob esa she‘rning o‘zida: chunki u muqaddas!
- Fonetik vosita: “o” va “a” tovushlarining takrori – yumshoqlik va samimiylilik ohangini kuchaytiradi, she‘rga musiqiylik beradi.
- Stilistik vosita – Takror: *atayman, atayman* – bu takror shoirning hissiyotini kuchaytiradi, uning qat‘iyligini va samimiyligini ta’kidlash vazifasini bajaradi.

Evokativlik tahlili:

- Ritorik so‘roqlar: O‘quvchini ham “*men nechun sevaman?*” degan savolga javob topishga undaydi. Bu hissiy jarayonga bevosita jalb qilish vositasidir.
- Metafora: “*Tuprog‘in ko‘zimga aylab to‘tiyo*” - o‘quvchida Vatan tuprog‘iga nisbatan mehr va ehtirom hissini uyg‘otadi, nafaqat tuproq, balki uni ko‘zga surtiladigan dori sifatida tasavvur qilishga majbur qiladi.
- Muqaddaslik g‘oyasi: O‘quvchida ruhiy uyg‘onish va milliy g‘ururni kuchaytiradi, Vatan va tabiatini muqaddas qadriyat sifatida qabul qilishga undaydi.
- Takror: *atayman, atayman* - O‘quvchiga shoirning qat‘iy ishonchi va mehrini his qildiradi, o‘quvchi ham shoir bilan birga shu hisni boshdan kechiradi.

Demak, emotivlik - shoirning Vatanga bo‘lgan muhabbati, ehtiromi, sadoqati shaxsiy va samimiy tilda ifodalanadi. Evokativlik - o‘quvchi shu hisni boshdan kechirishga, Vatan haqida o‘ylashga, o‘z munosabatini aniqlashga majbur bo‘ladi. Natijada bu she‘r o‘quvchida milliy iftixor, vatanparvarlik va minnatdorlik tuyg‘ularini uyg‘otadi. Evokativlik she‘rni faqat shoirning shaxsiy kechinmasi emas, balki o‘quvchining ham hissiy tajribasiga aylantiradi. O‘quvchi ham shu so‘zlarni ichida takrorlab, o‘z Vatanini yanada chuqurroq his qiladi. O‘zbek she‘riyatida emotivlik va evokativlik uyg‘unligi shoir va kitobxon o‘rtasida estetik ko‘prik vazifasini bajaradi. Emotivlik shoir qalbidan chiqqan samimiy tuyg‘u bo‘lsa, evokativlik shu tuyg‘uning kitobxon qalbida uyg‘otgan aks sadosidir. Ana shu uyg‘unlik natijasida she‘riyat inson qalbiga chuqur kirib boradi, estetik va tarbiyaviy vazifani ado etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Abdulla Oripov. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2001.
2. Hojiahmedov A. O‘zbek she‘riyati poetikasi. – Toshkent: Akadernashr, 2018.
3. Jakobson R. Linguistics and Poetics. – Cambridge, MA: MIT Press, 1960.
4. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 2003.
5. Mamajonov A. Til va badiiyat. – Toshkent: Fan, 2010.
6. Yo‘ldoshev Q. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2002.